

УДК 342.41

DOI 10.5281/zenodo.18835232

Циркунов М. Э.

Циркунов Михаил Эдуардович, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, д. 95, ул. Комсомольская, Орел, Орловская область, Россия, 302026. E-mail: miha_57rus@bk.ru.

Принцип субсидиарности в механизме защиты конкуренции в современной России

Аннотация. Статья посвящена проблеме применения принципа субсидиарности в современной России. Автором проведен сравнительно-правовой анализ действующего законодательства в сфере развития и защиты конкуренции в отношении к механизму разграничения предметов ведения и полномочий. Сделан вывод об исчерпанности правовой миссии договорного разграничения предметов ведения и полномочий. По итогам исследования сформулирована гипотеза о том, что антимонопольная политика не составляет предмет исключительного ведения Российской Федерации, имплицитно заложена в содержании статьи 72 Конституции РФ и относится к совместному ведению Федерации и ее субъектов.

Ключевые слова: принцип субсидиарности, предметы ведения, полномочия, антимонопольное законодательство, защита конкуренции, публичное право, Конституция РФ.

Tsirkunov M. E.

Tsirkunov Mikhail Eduardovich, Oryol State University named after I.S. Turgenev, 95 Komso-molskaya St., Oryol, Oryol Oblast, Russia, 302026. E-mail: miha_57rus@bk.ru.

The principle of subsidiarity in the mechanism of competition protection in modern Russia

Abstract. The article is devoted to the problem of applying the principle of subsidiarity in modern Russia. The author has conducted a comparative legal analysis of the current legislation in the field of development and protection of competition in relation to the mechanism of differentiation of subjects of competence and powers. The conclusion is made about the exhaustion of the legal mission of the contractual differentiation of subjects of competence and powers. Based on the results of the study, the hypothesis is formulated that antimonopoly policy is not the exclusive responsibility of the Russian Federation, it is implicitly embedded in the content of Article 72 of the Constitution of the Russian Federation and belongs to the joint jurisdiction of the Federation and its subjects.

Key words: subsidiarity, subjects of competence, powers, antimonopoly legislation, protection of competition, public law, Constitution of the Russian Federation.

Проблема реализации принципа субсидиарности применительно к механизму разграничения пред-

метов ведения и полномочий в современной России подвергается различным политико-правовым оценкам в научной

юридической литературе.

Так, Г.В. Синцов полагает, что субсидиарность — это основополагающий принцип «сотрудничества внутри» федеративного государства [13, с. 211]. По мнению коллектива авторов (Д.А. Авдеев, А.С. Николаев, А.В. Саленко и др.), «существование единого центра, сконцентрировавшего стратегические полномочия и прерогативы по управлению делами государства и решению внутренней и внешней политики, стало неотъемлемым атрибутивным свойством российского государственного управления» [7, с. 69]. Последнее из приведенных мнений можно интерпретировать так, что принцип субсидиарности в практической юриспруденции России применяется не в полной мере (на ранних этапах постсоветского развития доминировала тенденция к излишней либерализации, сегодня же, напротив, — к чрезмерному патернализму и этатизму). В условиях же конституционного демократического государства требуется надлежащий баланс между этими конкурирующими публично-правовыми ценностями. Во всяком случае, если стратегические цели развития антимонопольной политики предпочтительно определять на федеральном уровне, их реализация — прерогатива скорее региональных и муниципальных, чем федеральных властей. Федеральный центр не должен брать на себя всю полноту компетенции и ответственности в области защиты конкуренции, поскольку это не конституционно и не эффективно.

Подчеркнем, что слово «субсидиарность» в Конституции РФ не употребляется. Однако вследствие конституционных поправок от 2020 года в Основном законе страны получила развернутое выражение концепция «солидарности» (социальной, политической, экономической и др.), что является весьма близким к принципу субсидиарности (имеются основания полагать, что применительно к проблеме разграничения предметов ведения и полномочий понятие «солидарность» является более широким и вклю-

чает в себя, в том числе, условие «субсидиарности»). Данную точку зрения поддерживает, в частности, И.Н. Плотникова, по мнению которой конституционный принцип «солидарности» обусловлен «денотативным» и «сигнификативным» аспектами [11, с. 232].

«Солидарность» предполагает единство, общность, сотрудничество и взаимодействие; это — своего рода «поддержка при согласии» [12, с. 236]. «Субсидиарность» — делегирование полномочий и ответственности, стратегия «не брать на себя задачи, которые способны эффективно осуществлять другие лица», руководство правилом «поддержка нужна тому, кто не может обеспечить себя сам». Вышестоящие уровни публичной власти должны стремиться к осуществлению функций скорее «супервизии» или «надзора», чем к непосредственной реализации всей полноты полномочий. При этом функция генерального публичного управления, в силу конституционного принципа государственного суверенитета, принадлежит, вне сомнения, федеральному центру и не должна делегироваться региональным и местным администрациям. Во всяком случае, при обнаружении признаков сепаратизма или местничества, а также в случае угроз единству законности и правопорядка, федеральный законодатель имеет достаточные конституционные возможности, чтобы своевременно изъять излишне делегированную компетенцию и восстановить, таким образом, надлежащий статус-кво.

В связи с этим обратим внимание на компетенционные нормы Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Полагаем, что они во многом заслуживают критического осмысления, особенно ввиду темпорального фактора: в правовой системе страны в течение последних лет приняты принципиально новые федеральные законы об организации публичной власти в субъектах РФ и в муниципальных образованиях, компетенционные нормы которых методологически расходятся с законоположениями о защи-

те конкуренции (когда Закон № 135-ФЗ принимался Государственной Думой, он методологически соответствовал правилам разграничения предметов ведения и полномочий, но в современной России, в части компетенционного нормирования, он существенно «устарел»).

Из содержания статьи 2 Федерального закона № 135-ФЗ можно сделать весьма спорный вывод, что антимонопольная компетенция принадлежит исключительно федеральному центру и реализуется, главным образом, в полномочиях Правительства РФ и Федеральной антимонопольной службы. Однако подобный вывод, на наш взгляд, не соответствует действительности ввиду следующих оснований: во-первых, он противоречит конституционному принципу субсидиарности, который является условием политической и социально-экономической солидарности в обществе (данное предположение является гипотетическим и с юридической точки зрения нуждается в подтверждении решениями Конституционного Суда РФ); во-вторых, это расходится с положениями действующего законодательства и, прежде всего, с законами об организации публичной власти в субъектах РФ и в муниципалитетах (в данном случае, на наш взгляд, противоречие просматривается и оно не нуждается в подтверждении высшими судебными инстанциями). В федеральных законах об организации публичной власти в субъектах РФ [1] и в муниципальных образованиях [3] с ясностью, однозначностью и недвусмысленностью определяется конкретная компетенция антимонопольного характера, которая свидетельствует о наличии фактических полномочий государственных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления. В отличие от этого, Федеральный закон «О защите конкуренции» по-прежнему опирается на презумпцию исключительности федеральной прерогативы в антимонопольной деятельности, что, якобы, едва ли не полностью запрещает какое-либо нормотворческое или исполнительно-распорядительное участие субъектов РФ

и муниципалитетов в публично-правовом механизме защиты конкуренции [10, с. 1021].

Какими бы ни были установления позитивного законодательства в контексте буквального содержания Федерального закона «О защите конкуренции», следует учитывать, что защита конкуренции — общая функция всех без исключения уровней и органов публичной власти (по аналогии с общностью задач государства и права по защите демократии и народовластия, верховенства прав человека, национальной безопасности, противодействия правонарушениям, пресечению терроризма и экстремизма и т. п.). Здесь нельзя возлагать всю полноту компетенции и ответственности лишь на одного субъекта публично-правовых отношений, поскольку в конкурентной рыночной экономике заинтересовано все общество и все без исключения органы публичной власти, организованные вследствие конституционных установлений в единую государственно-правовую систему при разделении властей «по горизонтали» и разграничении предметов ведения и полномочий «по вертикали». Стремясь к установлению исключительности компетенции Федеральной антимонопольной службы (что является правомерным с точки зрения конституционной концепции разграничения предметов ведения и полномочий), законодатель, на наш взгляд, в недостаточной степени учел фактор общности задач в сфере публично-правового гарантирования рыночной и социально ориентированной, т. е. конкурентной экономической системы.

Разграничение предметов ведения и полномочий — важный способ укрепления законности, но в случае расплывчатости и неконкретности правовых норм компетенционного характера оно может играть роль фактора нарушения единства правового пространства. Этому, однако, не препятствует такой конституционно-правовой инструментарий, как совместное ведение Федерации и ее субъектов (конкурирующая компетенция), сочетание конституционно-учредительного, за-

конодательного и договорного способов определения компетенции, допускаемая законом возможность движения (делегирования) полномочий. В разграничении предметов ведения и полномочий проявляется сущностная сторона федерализма и местного самоуправления.

В постсоветской России первоначально придавалось решающее значение договорному способу разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами РФ. Об этом свидетельствует факт принятия и содержание Федеративного договора, что явилось следствием таких нормативных правовых актов, как многочисленные законы о поправках к Конституции РСФСР от 1978 года [1], Декларация о государственном суверенитете от 12 июня 1990 года [4], Постановление Верховного Совета РСФСР «О денонсации Договора об образовании СССР» от 12 декабря 1991 года [5] и др. Несмотря на то, что нормы статей 71–73 Конституции РФ фактически заменили собой Федеративный договор [6], упоминание об этом договоре имеется в ст. 11 Конституции РФ как об одном из основных инструментов разграничения предметов ведения и полномочий (данная конституционная норма фактически не реализуется).

Примечательно, что в период с 1993 по 2000 гг. сравнительно широкое распространение получила практика индивидуальных договоров Федерации с конкретными субъектами России. Своего рода «расцветом» указанного опыта следует считать 1998 год, когда федеральным центром было заключено 42 договора с участием 46 субъектов РФ, т. е. степень охваченности договорными отношениями превышала половину всех субъектов Федерации (в то время их было 89). В анализируемый период времени юридическая наука весьма неоднозначно реагировала на расширение договорной практики разграничения предметов ведения и полномочий: одни авторы усматривали в этом угрозу сепаратизма, местничества или неоправданных преференций одних

регионов в ущерб другим; имелись и сторонники «асимметричного» подхода к разграничению предметов ведения и полномочий, элементам эксклюзивности в фактическом статусе субъектов Федерации (основной их аргумент — «*nulla regula sine exceptione, sed exception non impedit regulam*» — нет правил без исключений, исключение не мешает правилу).

Современная федеративная система России вообще не является типичной и, по существу, не имеет аналогов в зарубежной практике [14, с. 25]. В стране сочетаются национальные и территориальные начала организации субъектов Федерации, причем одни регионы с титульной национальностью (республики) имеют статус государства, в то время как иные (автономная область и автономные округа) являются лишь ординарными политико-территориальными единицами (хотя и организованы на национально-территориальных началах). Имеют место сложносоставные субъекты Федерации (политико-территориальные образования с общей территорией). В силу географической обширности страны наблюдается существенная дифференциация регионов в зависимости от национального, культурного, конфессионального, природного и социально-экономического факторов [9, с. 148]. Этому, казалось бы, должна корреспондировать договорная практика разграничения предметов ведения и полномочий (причем методика Федеративного договора с разными полномочиями в зависимости от видов субъектов Федерации, на наш взгляд, выглядит предпочтительнее). Однако в современных условиях стала очевидной исчерпанность правовой миссии договорного разграничения предметов ведения и полномочий, потеря жизнеспособности данного публично-правового инструментария. Договор может применяться лишь как дополнительный, субсидиарный инструмент. Основным же средством являются конституционно-учредительные акты (Конституция РФ, конституции республик, уставы иных субъектов РФ) и законодательство.

Об этом свидетельствуют нормы статей 71–73, 76 Конституции РФ и положения статей 41–46 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Причем последний из названных источников сконструирован таким образом, что нормы статей 71–73, 76 Конституции РФ фактически приобретают такую эластичность, какую посчитает нужной федеральный парламент без внесения конституционных поправок (согласно статье 41 данного Федерального закона, органы государственной власти субъектов РФ осуществляют полномочия не только по предметам ведения субъектов РФ и по предметам совместного с Федерацией ведения, но также и по предметам ведения Российской Федерации, которые перечислены в статье 71 Конституции РФ). Надлежащие источники определения полномочий государственных органов субъектов РФ дифференцируются следующим образом: по предметам ведения субъекта РФ — нормативные правовые акты этих субъектов РФ; по предметам совместного ведения — Конституция РФ, федеральные законы, договоры о разграничении полномочий, соглашения, законы субъектов РФ; по предметам федерального ведения — федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, соглашения.

В силу буквального истолкования положений статей 41–46 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», полномочия могут «определяться», «осуществляться» и «переходить»; кроме того, законодатель дифференцирует «полномочия» и «переданные полномочия» (последние именуются также «отдельными полномочиями»). В случае, когда полномочия «определяются» (законом, договором, подзаконным актом), они как бы «стационарно принадлежат» управомоченному субъекту в лице государственного органа. Термин «осуществление полномочий» употребляется в целях, во-первых, демон-

страции возможности осуществления государственными органами субъектов РФ федеральных полномочий (если на то будет дана санкция федерального закона), во-вторых, характеристики механизма финансового обеспечения полномочий (по общему правилу полномочия «осуществляются за счет средств» бюджетов субъектов РФ и субвенций из федерального бюджета; дополнительно к этому возможно федеральное финансирование осуществления полномочий по предметам совместного ведения; если же государственным органом субъекта РФ осуществляется федеральное полномочие, то и бремя финансового содержания возлагается на федеральный бюджет).

Вышеописанный механизм разграничения предметов ведения и полномочий между Федерацией, субъектами РФ и их государственными органами разрабатывался и совершенствовался годами и десятилетиями и, в конечном итоге, приобрел имеющийся вид. В целом он показывает весьма высокую эффективность и жизнеспособность. Однако в приложении к проблеме разграничения предметов ведения и полномочий в области антимонопольной политики и защиты конкуренции, к сожалению, наблюдаются скорее пробелы и дефекты, чем развернутое и ясное правовое регулирование, которое отвечало бы конституционному критерию правовой определенности.

В статьях 71 и 72 Конституции РФ отсутствует позиция «защита конкуренции» или «антимонопольная деятельность», однако остаточный принцип построения статьи 73 Конституции РФ не дает основания к выводу, что данная компетенция относится к ведению субъектов РФ. Федеральный закон «О защите конкуренции» не содержит норм компетенционного характера, ограничиваясь лишь упоминанием источников права. При этом в Федеральном законе об общих принципах организации публичной власти в субъектах России имеются вполне конкретные установления, которые «выделяют» полномочия органов государственной власти субъектов РФ из

перечня предметов совместного ведения Федерации и ее субъектов (всего таких позиций в анализируемом законе 176, что значительно превышает объем их «первоисточника» — статьи 72 Конституции РФ).

Во всяком случае, имеются основания к выводу о наличии следующих полномочий государственных органов субъектов РФ, которые имеют «антимонопольную» природу и направлены на защиту конкуренции (статья 44 Федерального закона об организации власти в субъектах РФ): установление подлежащих государственному регулированию цен и тарифов на товары и услуги (п. 104); то же для отдельных видов деятельности — теплоснабжение (п. 235), технический осмотр транспортных средств (п. 131), твердые коммунальные отходы (п. 154), газоснабжение (п. 155), электроэнергетика (п. 156), лекарственные средства (п. 157); создание условий для торговой деятельности, включая «наблюдение за состоянием рынка» (п. 129); участие в осуществлении промышленной политики (п. 145); наконец, что особенно важно для целей нашего исследования — региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий (п. 152). Эти нормы дают основания к выводу, что антимонопольная политика не составляет предмет исключительного ведения Российской Федерации, имплицитно заложена в содержании статьи 72 Конституции РФ и относится к совмест-

ному ведению Федерации и ее субъектов. Вследствие этого органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями антимонопольного характера, что не будет входить в какое-либо противоречие с Конституцией РФ и действующим федеральным законодательством.

При этом полагаем, что муниципальные образования не обладают и не должны обладать «собственной» компетенцией антимонопольного характера за исключением антимонопольной деятельности, коррелирующей с конституционно предопределенными вопросами местного значения (муниципальные налоги и сборы, местный бюджет, муниципальная собственность). В целях разумной децентрализации полномочий антимонопольного характера более целесообразно использование инструментария делегированной компетенции, что позволяет субъектам Федерации осуществлять надлежащий контроль над деятельностью органов местного самоуправления, а последним нести публично-правовую ответственность не только перед населением, но и перед государством.

Вышеизложенным обусловлены, на наш взгляд, особенности реализации принципа субсидиарности (т. е. «сотрудничества внутри» федеративного государства) по отношению к механизму разграничения предметов ведения и полномочий в Российской Федерации в сфере защиты и развития конкуренции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России (принята ВС РСФСР 12.04.1978; ред. от 10.12.1992) // ВВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407. Утратила силу.
2. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ с послед. изм. «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 52. Ст. 8973.
3. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» // СЗ РФ. 2025. № 12. Ст. 1200.
4. Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 № 22-1 «О государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // ВВС РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22.
5. Постановление ГД ФС РФ от 15.03.1996 № 156-II ГД «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О денонсации Договора об образовании СССР» // СЗ РФ. 1996. № 13. Ст. 1274.

6. Федеративный договор от 31.03.1992 «Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации». М., 1994.
7. Авдеев Д.А. и др. Проблематика организации публичной власти в России. Тюмень: ТюмГУ. 2023. 242 с.
8. Зинченко Е.Ю., Хазов Е.Н. Актуальные проблемы и современные подходы к развитию и совершенствованию федерализма в России // Международный журнал конституционного и государственного права. 2021. № 2. С. 25–29.
9. Ионов А.С. Советская модель федерализма как основа современного государственного устройства России // Моя профессиональная карьера. 2020. № 13. С. 148–151.
10. Кожевников О.А. Дискуссионные вопросы соблюдения Конституции РФ в правоприменительной и судебной практике по делам о защите конкуренции // Право и политика. 2015. № 7. С. 1021–1026. DOI 10.7256/1811-9018.2015.7.15781.
11. Плотникова И.Н. Экономическая свобода личности в России: конституционно-правовое измерение. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов: СГЮА. 2022. 512 с.
12. Синицына А.И. Реализация принципа солидарности в практике Конституционного Суда Российской Федерации // Право и суд в современном мире. Хабаровск. 2024. С. 236–241.
13. Синцов Г.В. Принцип субсидиарности как основополагающий принцип сотрудничества внутри федеративного государства (на примере ФРГ) // Современная научная мысль. 2017. № 3. С. 211–215.
14. Сироткин М.В. Особенности федерализма на современном этапе развития России. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 226 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Konstituciya (Osnovnoj Zakon) Rossijskoj Federacii – Rossii (prinyata VS RSFSR 12.04.1978; red. ot 10.12.1992) // VVS RSFSR. 1978. № 15. St. 407. Utratila silu.
2. Federal'nyj zakon ot 21.12.2021 № 414-FZ s posled. izm. «Ob obshchih principah organizacii publichnoj vlasti v sub"ektah Rossijskoj Federacii» // SZ RF. 2021. № 52. St. 8973.
3. Federal'nyj zakon ot 20.03.2025 № 33-FZ «Ob obshchih principah organizacii mestnogo samoupravleniya v edinoj sisteme publichnoj vlasti» // SZ RF. 2025. № 12. St. 1200.
4. Deklaraciya SND RSFSR ot 12.06.1990 № 22-1 «O gosudarstvennom suverenitete Rossijskoj Sovetskoy Federativnoj Socialisticheskoj Respubliki» // VVS RSFSR. 1990. № 2. St. 22.
5. Postanovlenie GD FS RF ot 15.03.1996 № 156-II GD «Ob uglublennii integracii narodov, ob"edinyavshihся v Soyuz SSR, i otmene Postanovleniya Verhovnogo Soveta RSFSR ot 12 dekabrja 1991 goda «O denonsacii Dogovora ob obrazovanii SSSR» // SZ RF. 1996. № 13. St. 1274.
6. Federativnyj dogovor ot 31.03.1992 «Dogovor o razgranichenii predmetov vedeniya i polnomochij mezhdju federal'nymi organami gosudarstvennoj vlasti Rossijskoj Federacii i organami vlasti suverennyh respublik v sostave Rossijskoj Federacii». М., 1994.
7. Avdeev D.A. i dr. Problematika organizacii publichnoj vlasti v Rossii. Tyumen': TyumGU. 2023. 242 s.
8. Zinchenko E.YU., Hazov E.N. Aktual'nye problemy i sovremennye podhody k razvitiyu i sovershenstvovaniyu federalizma v Rossii // Mezhdunarodnyj zhurnal konstitucionnogo i gosudarstvennogo prava. 2021. № 2. S. 25–29.
9. Ionov A.S. Sovetskaya model' federalizma kak osnova sovremennogo gosudarstvennogo ustrojstva Rossii // Moya professional'naya kar'era. 2020. № 13. S. 148–151.
10. Kozhevnikov O.A. Diskussionnye voprosy soblyudeniya Konstitucii RF v pravoprimeritel'noj i sudebnoj praktike po delam o zashchite konkurencii // Pravo i politika. 2015. № 7. S. 1021–1026. DOI 10.7256/1811-9018.2015.7.15781.
11. Plotnikova I.N. Ekonomicheskaya svoboda lichnosti v Rossii: konstitucionno-pravovoe izmerenie. dis. ... d-ra jurid. nauk. Saratov: SGYUA. 2022. 512 s.
12. Sinicyna A.I. Realizaciya principa solidarnosti v praktike Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii // Pravo i sud v sovremennom mire. Habarovsk. 2024. S. 236–241.
13. Sincov G.V. Princip subsidiarnosti kak osnovopolagayushchij princip sotrudnichestva vnutri federativnogo gosudarstva (na primere FRG) // Sovremennaya nauchnaya mysl'. 2017. № 3. S. 211–215.

14. Sirotkin M.V. Osobennosti federalizma na sovremennom etape razvitiya Rossii. dis. ... kand. jurid. nauk. M., 2005. 226 с.

Поступила в редакцию: 26.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.